

MAKTABGACHA YOSHDAGI BOLALAR O‘YIN FAOLIYATINI TASHKIL ETISHDA O‘YIN TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH

Muminova Gulasal Baxodirovna

Qo‘qon davlat pedagogika instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11202158>

Annotatsiya. Mazkur maqolada maktabgacha yoshdagi bolalar tarbiyasida o‘yin faoliyatining ahamiyati, turlari, o‘yinni tashkil etishda pedagogik texnologiyalardan bo‘lgan o‘yin texnologiyalaridan foydalanishning mazmuni, ahamiyati, mexanizmi, xususiyati va afzalliklari to‘q‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: o‘yin, faoliyat, mazmun, ahamiyat, xususiyat, afzallik, pedagogik texnologiya, samaradorlik, raqobat.

Abstract. This article examines the importance, types of gaming activities in the education of preschoolers, the content, meaning, mechanism, features and advantages of using gaming technologies, which are pedagogical technologies in the organization of the game.

Keywords: game, activity, content, significance, feature, advantage, pedagogical technology, efficiency, competition.

O‘quv jarayonida bolaning faoliyati faolligi printsipi didaktikaning asosiy tamoyillaridan biri bo‘lgan va shunday bo‘lib qolmoqda. Ushbu kontseptsiya yuqori darajadagi motivatsiya, bilim va ko‘nikmalarni o‘zlashtirishga ongli ehtiyoj, samaradorlik va ijtimoiy me‘yorlarga muvofiqligi bilan ajralib turadigan faoliyat sifatini anglatadi. Bunday faoliyatning o‘zi kamdan-kam uchraydi, bu maqsadli boshqaruv pedagogik ta’sirlari va pedagogik muhitni tashkil etish natijasidir, ya’ni, ishlatilgan pedagogik texnologiya.

O‘yin faoliyatini ko‘rib chiqamiz. O‘yin, mehnat va o‘rganish bilan bir qatorda, inson faoliyatining asosiy turlaridan biri, bizning mavjudligimizning ajoyib hodisasidir. Ta’rifga ko‘ra, o‘yin - bu o‘zini o‘zi boshqarish xulq-atvori shakllanadigan va takomillashtiriladigan ijtimoiy tajribani qayta tiklash va o‘zlashtirishga qaratilgan vaziyatlar sharoitida faoliyat turi. Inson amaliyotida o‘yin faoliyati quyidagi funktsiyalarni bajaradi:

- ko‘ngil ochish ;
- inson amaliyoti uchun sinov maydoni sifatida o‘yinda o‘zini o‘zi anglash;
- o‘yin terapiyasi: hayotning boshqa turlarida yuzaga keladigan turli qiyinchiliklarni yengish;
- diagnostik: normativ xatti - harakatlardan og‘ishlarni aniqlash, o‘yin davomida o‘zini o‘zi-tuzatish funktsiyasi: shaxsiy ko‘rsatkichlar tarkibiga ijobiy o‘zgarishlar kiritish;
- millatlararo aloqa: barcha odamlar uchun yagona ijtimoiy-madaniy qadriyatlarni o‘zlashtirish;
- sotsializatsiya: ijtimoiy munosabatlar tizimiga kiritish, inson yotoqxonasi normalarini o‘zlashtirish. Ko‘pgina o‘yinlar to‘rtta asosiy xususiyatga ega:

* erkin rivojlanish faoliyati, faqat bolaning iltimosiga binoan, nafaqat natijadan, balki faoliyat jarayonining o‘zi zavqlanishi uchun amalga oshiriladi ;

* ushbu faoliyatning ijodiy, asosan improvizatsiya qilingan, juda faol tabiati

* faoliyatning hissiy ko‘tarilishi, raqobat, jalb qilish va boshqalar.;

* o'yin mazmunini, uning rivojlanishining mantiqiy va vaqtinchalik ketma-ketligini aks ettiruvchi to'g'ridan-to'g'ri yoki bilvosita qoidalarning mavjudligi.

Faoliyat sifatida o'yin tarkibiga maqsadni belgilash, rejalashtirish, maqsadni amalga oshirish, shuningdek, shaxs o'zini sub'ekt sifatida to'liq anglaydigan natijalarni tahlil qilish kiradi. O'yin faoliyatining motivatsiyasi uning ixtiyoriyligi, tanlov imkoniyatlari va raqobat elementlari, o'zini o'zi tasdiqlash, o'zini o'zi anglash ehtiyojlarini qondirish bilan ta'minlanadi.

Jarayon sifatida o'yin tarkibiga quyidagilar kiradi:

a) o'yinchilar tomonidan qabul qilingan rollar;
b) o'yin harakatlari ushbu rollarni amalga oshirish vositasi sifatida;
v) ob'ektlardan o'yin orqali foydalanish, ya'ni, haqiqiy narsalarni o'yin, shartli narsalar bilan almashtirish;

d) o'yinchilar o'rtasidagi haqiqiy munosabatlar;

e) syujet-bu o'yinda shartli ravishda takrorlanadigan haqiqat sohasi.

O'yinning ahamiyatini ko'ngilochar va dam olish imkoniyatlari bilan tugatish va baholash mumkin emas. Bu uning o'yin-kulgi, dam olish, o'rganish, ijodkorlik, terapiya, inson munosabatlari va mehnatdagi namoyon bo'lish turiga aylanishi mumkin bo'lgan hodisadir. O'yin qadimgi zamonlardan beri odamlar tomonidan katta avlodlarning tajribasini yoshlarga etkazish, o'qitish usuli sifatida ishlatilgan. O'yin xalq pedagogikasida, maktabgacha va maktabdan tashqari muassasalarda keng qo'llaniladi. O'quv jarayonini faollashtirish va intensivlashtirishga pul tikadigan zamonaviy maktabda o'yin faoliyati quyidagi hollarda qo'llaniladi:

- kontsepsiya, mavzu va hatto fan bo'limini o'zlashtirish uchun mustaqil texnologiyalar sifatida;

- kengroq texnologiyaning elementlari sifatida;

- faoliyat yoki uning bir qismi sifatida;

- sinfdan tashqari ish texnologiyasi sifatida .

"O'yin pedagogik texnologiyalari" tushunchasi turli xil pedagogik o'yinlar shaklida pedagogik jarayonni tashkil etish metod va usullarining juda keng guruhini o'z ichiga oladi. O'yinlardan farqli o'laroq, umuman olganda, pedagogik o'yin muhim xususiyatga ega - aniq belgilangan o'quv maqsadi va unga mos keladigan pedagogik natija, ular asoslanishi, aniq ko'rinishi va o'quv va kognitiv yo'nalishi bilan ajralib turishi mumkin. Mashg'ulotlarning o'yin shakli xonada bolalarni o'quv faoliyatiga undash, rag'batlantirish vositasi sifatida ishlaydigan o'yin texnikasi va vaziyatlari yordamida yaratiladi. Mashg'ulot faoliyati shaklida o'yin texnikasi va vaziyatlarini amalga oshirish quyidagi asosiy yo'nalishlarda amalga oshiriladi: didaktik maqsad bolalarga o'yin vazifasi shaklida qo'yiladi; o'quv faoliyati o'yin qoidalariga bo'ysunadi; o'quv materiali uning vositasi sifatida ishlatiladi, didaktik vazifani o'yinga aylantiradigan raqobat elementi o'quv faoliyatiga kiritiladi; didaktik vazifani muvaffaqiyatli bajarish o'yin vazifasi bilan natijada. O'yin texnologiyasining o'quv jarayonidagi o'rni va roli, o'yin va ta'lim elementlarining kombinatsiyasi ko'p jihatdan o'qituvchining funktsiyalarni tushunishi va pedagogik o'yinlarning tasnifiga bog'liq. Avvalo, o'yinlarni faoliyat turiga qarab jismoniy, intellektual, mehnat, ijtimoiy va psixologik turlarga bo'lish kerak.

Pedagogik jarayonning tabiati bo'yicha quyidagi o'yin guruhlari ajratiladi:

a) o'qitish, o'rgatish, nazorat qilish va umumlashtirish;

b) kognitiv, tarbiyaviy, rivojlanish;

c) reprodktiv, samarali, ijodiy;

D) kommunikativ, diagnostika, kasbga yo'naltirish, psixotexnik va boshqalar.

O'yin metodologiyasining tabiati bo'yicha pedagogik o'yinlarning keng tipologiyasida biz faqat ishlatiladigan turlarning eng muhimlarini ko'rsatamiz: mavzu, syujet, rol o'ynash, biznes, taqlid va sahnalashtirilgan o'yinlari. Nihoyat, o'yin texnologiyasining o'ziga xos xususiyati asosan o'yin muhiti bilan belgilanadi: ob'ektlar va narsalarsiz o'yinlar, stol, xona, ko'cha, yer, kompyuter va turli xil transport vositalari bilan ajralib turadi.

O'yin texnologiyalarining tasniflash parametrlari:

Qo'llash darajasi bo'yicha: barcha darajalar.

Falsafiy asosda: moslashuvchan.

Rivojlanishning asosiy omili bo'yicha: psixogen.

Boshqaruv turi bo'yicha: maslahat tizimidan tortib dasturiy ta'minotgacha bo'lgan barcha turlari.

Tashkiliy shakllar bo'yicha: barcha shakllar.

Bolaga yondashuv bo'yicha: erkin ta'lim.

Amaldagi usul bo'yicha: rivojlanish, qidirish, ijodiy.

Modernizatsiya yo'nalishi bo'yicha: faollashtirish.

Bolalar toifasiga ko'ra: ommaviy, barcha toifalar.

Maqsadli yo'nalish spektri:

* Didaktik: ko'lamni kengaytirish, kognitiv faoliyat; amaliy faoliyatda qo'llash; amaliy faoliyatda zarur bo'lgan muayyan ko'nikma va ko'nikmalarni shakllantirish; umumiy ta'lim ko'nikmalarini rivojlantirish; mehnat ko'nikmalarini rivojlantirish.

* Ta'lim berish: mustaqillik, irodani tarbiyalash; muayyan yondashuvlar, pozitsiyalar, axloqiy, estetik va dunyoqarash munosabatlarini shakllantirish; hamkorlik, kollektivizm, xushmuomalalik, kommunikativlikni tarbiyalash.

* Rivojlantiruvchi: diqqat, xotira, nutq, fikrlash, taqqoslash, taqqoslash, o'xshashlik, tasavvur, xayolot, ijodkorlik, hamdardlik, aks ettirish, maqbul yechimlarni topish qobiliyatini rivojlantirish; o'quv faoliyati uchun motivatsiyani rivojlantirish.

* Ijtimoiylashtirish: jamiyat normalari va qadriyatlarini bilan tanishish; atrof-muhit sharoitlariga moslashish; stressni boshqarish, tartibga solishning o'zi; muloqotni o'rganish; psixoterapiya.

O'yin texnologiyasining kontseptual asoslari:

* O'yin faoliyatining psixologik mexanizmlari shaxsning o'zini namoyon qilish, o'zini o'zi tasdiqlash, o'zini o'zi belgilash, o'zini o'zi boshqarish, o'zini o'zi anglashdagi asosiy ehtiyojlariga asoslanadi.

* O'yin psixogen xatti-harakatlarning bir shakli, ya'ni - ichki o'ziga xos, individual shaxsiy.

* O'yin-bu bolaning "ichki ijtimoiylashuv" maydoni, ijtimoiy munosabatlarni o'zlashtirish vositasi.

* O'yin-bu tasavvurdagi shaxsning erkinligi, "amalga oshirilmaydigan manfaatlarning xayoliy amalga oshirilishi".

* O'yinga qo'shilish qobiliyati odamning yoshiga bog'liq emas, lekin har bir yoshda o'yin o'ziga xos xususiyatlarga ega.

* Bolalar o'yinlarining mazmuni asosiy tarkib ob'ektiv faoliyat bo'lgan o'yinlardan, odamlar o'rtasidagi munosabatlarni aks ettiruvchi o'yinlarga, ijtimoiy xulq-atvor qoidalariga va odamlar o'rtasidagi munosabatlarga bo'ysunadigan o'yinlarga qadar rivojlanadi.

* Bolalarning yosh davrida har bir yosh uchun o'ziga xos tarkibga ega bo'lgan yetakchi faoliyatga alohida ahamiyat beriladi. Har bir yetakchi faoliyatda tegishli aqliy ko'nikmalar paydo

bo'ladi va shakllanadi. Shuning uchun o'yin maktabgacha yoshdagi bolalar uchun yetakchi faoliyatdir.

O'yin texnologiyalarining xususiyatlarini ko'rib chiqamiz:

Maktabgacha yoshdagi bola hayotning uchinchi yilida rol o'ynashni o'zlashtiradi, shaxslararo munosabatlar bilan tanishadi, hodisalarning tashqi va ichki tomonlarini ajrata boshlaydi, amalda qo'llashni ko'rsatib beradi va ularda harakat qilishni boshlaydi.

Bola ongning tasavvurini va ramziy funksiyasini shakllantiradi, bu unga ba'zi narsalarning xususiyatlarini boshqalarga o'tkazishga imkon beradi, o'z his-tuyg'ularida yo'nalish paydo bo'ladi va ularning madaniy ifoda qobiliyatlari shakllanadi, bu esa bolaga jamoaviy faoliyat va muloqotga qo'shilishga imkon beradi.

Maktabgacha yoshdagi bolalar o'yin faoliyatini rivojlantirish natijasida ijtimoiy ahamiyatga ega va ijtimoiy baholanadigan ilmiy faoliyatga tayyorlik shakllanadi.

Bu yosh idrokning yorqinligi va o'z-o'zidan paydo bo'lishi, tasvirlarga kirish qulayligi bilan ajralib turadi. Bolalar har qanday faoliyatga, ayniqsa o'yin faoliyatiga osonlikcha jalb qilinadi, mustaqil ravishda guruh o'yinida tashkil etiladi, ob'ektlar, o'yinchoqlar bilan o'yinlarni davom ettiradi va taqlid bo'lmagan o'yinlar paydo bo'ladi. O'quv jarayonining o'yin modelida muammoli vaziyatni yaratish o'yin holatini joriy etish orqali sodir bo'ladi: muammoli vaziyat ishtirokchilar tomonidan uning o'yin timsolida yashaydi, faoliyatning asosi o'yinni modellashtirish, talabalar faoliyatining bir qismi shartli o'yin rejasida amalga oshiriladi.

Bolalar o'yin qoidalariga muvofiq harakat qilishadi. O'yin natijalari ikki tomonlama - o'yin sifatida va o'quv- kognitiv natija sifatida baholanadi. O'yinning didaktik funksiyasi o'yin harakatlarini muhokama qilish, o'yin holatining modellashtirish sifatida nisbatini, uning haqiqat bilan munosabatini tahlil qilish orqali amalga oshiriladi.

Ushbu modeldagi eng muhim rol yakuniy retrospektiv muhokamaga tegishli bo'lib, unda bolalar o'yinning borishi va natijalarini, o'yin modeli va voqelik o'rtasidagi munosabatni, shuningdek, o'quv va o'yin o'zaro ta'sirining borishini birgalikda tahlil qiladilar. Maktabgacha ta'limga oid manbalarda bolalarda kundalik lug'atni, izchil nutqni boyitish va mustahkamlashga yordam beradigan; matematik bilimlarni rivojlantirishga, hisoblashni o'rganishga qaratilgan o'yinlar, xotirani, e'tiborlilikni, kuzatuvchanlikni rivojlantiradigan, irodani kuchaytiradigan o'yinlar mavjud.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2017-yil 30-sentabrdagi PQ-3305-son “O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligi faoliyatini tashkil etish to'g'risida”gi qarori.
2. O'zbekiston Respublikasining ilk va maktabgacha yoshdagi bolalarga qo'yiladigan “Davlat talablari”. 2018-yil 3-iyul, ro'yxat raqami 3032.
3. “Ilk qadam” davlat o'quv dasturi O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha ta'lim vazirligining 2018-yil 7-iyuldagi 4-sonli hay'at yig'ilishi qarori bilan tasdiqlangan va nashr etilgan dasturi.
4. Султонова Н. А. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПОДГОТОВКИ ДЕТЕЙ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ К СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ В СЕМЬЕ// SCIENTIFIC PROGRESS 1 (6), 631-635
5. GM Nazirova. CONTENT AND PEDAGOGICAL CONDITIONS OF DEVELOPMENT OF PROFESSIONAL COMPETENCE OF PEDAGOGUES-EDUCATORS OF PRESCHOOL EDUCATIONAL ORGANIZATIONS/ International Academic Research Journal Impact Factor 7 (1), 6

6. NG Malikovna, MM Nurmatovna, Basic principles of technology for teaching methodological subjects in preschool education, ASIA PACIFIC JOURNAL OF MARKETING & MANAGEMENT REVIEW ISSN: 2319-2836 Impact.
7. SN Anvarovna, H Mertol, Comparative Analysis of the Education Systems of Uzbekistan and Turkey: Generalization of the Study Experience // American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993)2024
8. Nurkhon Sultonova, Development Centers of Preschool Organizations and Children's Play Activities/American Journal of Language, Literacy and Learning in STEM Education (2993-2769) 2023/10/25 p428-431
9. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:Se3iqnhoufwC
10. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:IjCSPb-OGGe4C
11. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAAJ:WF5omc3nYNoC
12. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=ozrGWXoAAAAAJ&citation_for_view=ozrGWXoAAAAAJ:zYLM7Y9cAGgC
13. <https://scholar.google.com/scholar?oi=bibs&cluster=18036205887568494610&btnI=1&hl=ru>
14. https://scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=Rh71JaMAAAAJ&citation_for_view=Rh71JaMAAAAJ:MXK_kJrjxJIC